

ФАРҒОНА КУЛОЛЧИЛИГИДА НАҚШ ТИЗИМИ

Алиева Сурайё Шариповна

E-mail:8099 @gmail.com

ЎзР ФА Санъатшунослик институти тасвирий ва амалий – безак санъати бўлими
етакчи илмий ходими с.ф.д проф.

<https://www.academy.uz/page/ozbekiston-respublikasi-fanlar-akademiyasi-sanatshunoslik-instituti>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15350047>

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон сирланган кулолчилик санъатининг машҳур мактабларидан бири – Фарғона кулолчилик мактабининг ўзига хос бадий хусусиятлари таҳлил этилади. Шунингдек, Фарғона мактабининг Риштон, Андижон, Ғурумсарой марказлари нақш тизимининг ўзига хос жиҳатларининг тавсифи берилади.

XX-XXI аср бошлари мобайнида сиёсий, ижтимоий, иқтисодий шарт-шароитларнинг ўзгариши, кулолчилик санъати анъанавий марказлари тақдири масалалари, бадий ишлаб чиқарилган маҳсулот анъаналарга риоя қилиниши муаммолари, нақшлар мажмуаси муҳитидаги қатор ўзгаришлар масалалари ўрганилади.

Калит сўзлар: Мактаб, марказ, анъана, нақш, уста, кулолчилик, Риштон, Андижон, Ғурумсарой.

Abstract: This article analyzes the artistic characteristics of one of the famous schools of Uzbek porcelain art - the Fergana pottery school. It also describes the specific aspects of the pattern system of the Rishton, Andijan, and Gurumsaray centers of the Fergana school

Key words: School, center, glaze, tradition, pattern, master, ceramic, Rishton, Andijan, Gurumsaray.

Киритиш: Ўзбекистон кулолчилик санъати амалий санъатнинг қадимги тури бўлиб, ўзининг ривожланиш қонунларига ҳамда тараққиёт босқичларига эгадир. Замонавий анъанавий кулолчилик санъати XIX аср охири – XX аср бошларида тарихан шаклланган мактабларнинг анъанаси асосида ривожланиб келмоқда.

Асосий қисм: XIX аср охири – XX асрда Фарғона кулолчилик мактаби ўзининг юқори технологик хусусиятлари ва бадий сифатига кўра шубҳасиз етакчи ўринни эгаллаган. Фарғона кулолчилик мактаби – Ғурумсарой, Андижон, Наманган, Чорку, Кани-Бадом ва бошқалар Риштон маркази таъсирида ривожланган. Фарғона кулолчилик мактабининг Риштон маркази кулолчилигининг ўзига хос юқори даражадаги технологик хусусиятлари, яъни ишкорли сирни қўллаш натижасида вужудга келган бетакрор, кўк мовий сопол буюмлари билан машҳур бўлган. Шунингдек, Риштан усталари нафис нақш билан ўзига хос тасвир услубини ишлаб чиққанлар. Кўпинча безакка ўзига хос тасвирий мавзулар

киритилган - чойдиш, кўзалар, мусиқа асбобларидан тортиб қурол ва пичоқларга қадар. Риштон “чинни”лари ҳам жуда машҳур бўлган. Риштон кулолчилигида маҳаллий анъаналарнинг ривожланишида XX аср 30-йилларида Қашғардан Ўрта Осиёга Хитой чиннисининг оммавий кириб келиши муҳим аҳамият касб этган.

Асосий қисм: Айтиб ўтиш жоизки, XX асрда Риштан халқ усталари ҳам ҳуштак - ўйинчоқлар - чурчурак ёки хушпулак ясашган.

XIX аср охири - XX аср бошларида аниқ чегараланган мактаблар асосида ривожланиб келаётган кўплаб хунармандчилик марказлари қаторида кулолчилик марказлари ҳам XX аср давомида қатор ўзгаришларни бошидан кечирди. XX асрнинг иккинчи ярмида анъанавий кулолчилик санъати ривожидан салбий ўзгаришлар гувоҳи бўламиз. Айниқса, бу ўзгаришлар анъанавий марказлар тақдирида ёрқин намоён бўлади. XX аср мобайнида сиёсий, ижтимоий, иқтисодий шарт-шароитларнинг ўзгариши, амалий санъат турларининг анъанавий марказлари тақдири масалаларини, бадиий ишлаб чиқарилган маҳсулот анъаналарга риоя қилиниши муаммоларини ҳамда нақшлар мажмуаси муҳитида қатор ўзгаришларни юзага келтирди.

XX асрнинг 1920-30 йилларидаги сиёсий ўзгаришлар натижасида ҳамма марказларда махсус курслар ва артеллар пайдо бўлди. Шу билан бирга, ўша даврнинг тасвирий санъатида кечаётган жараёнлар ҳамда умумсанъатнинг асосий тамойиллари таъсирида халқ усталари ижодида, яъни анъанавий сопол буюмларда, уларнинг нақш мажмуасида портрет ва сюжет тасвири йўсинлар пайдо бўла бошлади. Бу албатта, анъанавий нақш табиатини бузилишига ва услубий эклектикага олиб келди. Бу ҳол, 1950 йилларда ҳам усталар ижодида ўз аксини топади, лекин айрим унсурлар, масалан, Риштон ва Ғурумсарой марказларида кумфон ва пичоқлар тасвири, Хоразмдаги Мадир қишлоғидаги кулолчилик марказида қурол-асрорлар тасвири, анъанавий нақшлар мажмуасига мувофиқ равишда уйғунлашиб кетган, ҳамда марказларни ўзига хос белгиси сифатида идрок этилади.

Ўзбекистон миқёсида 1960- йилларда халқ хўжалигини ривожлантириш режалари (чинни заводи ва кулолчилик корхоналарининг барпо этилиши) ва шаҳарлар аҳамиятини ошиш жараёни анъанавий кулолчилик буюмларининг ишлаб чиқарилишига салбий таъсир кўрсатди. Натижада хунармандчиликнинг ушбу соҳаси таназзулга учради: отадан болага ўтадиган хунар анъанаси йўқолиб, хунарманд усталар ўз касбини ташлаб, бутунлай бошқа соҳаларда фаолият юрита бошлади. Қадимий хунарнинг шухратини оширган энг яхши намуналар йўқола бошлади, моддий маданият ёдгорликлари яратишнинг технологик жараёнлари унутила бошлади.

Айниқса, Риштон кулолчилигида қўлланиладиган анъанавий сир тайёрлаш (ғўлак – ўсимлиги асосида тайёрланадиган) усуллари йўқола бошлаган эди. Шунингдек, Риштон

керамика заводи ишлаб чиқаришда Фарғона кулочилик мактабига хос бўлмаган кўрғошинли сир технологияси усуллари қўллай бошлади. Ушбу жараёнлар авваламбор, ижтимоий-иқтисодий омиллар билан белгиланди. Ана шундай шароитда, 1974 йилда Фарғонада кўк-мовий рангли ишкорли кулолчилик буюмларини асраб-авайлаш муаммоларига бағишланган Бутуниттифоқ санъатшунослик анжуманини ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилинди. Ушбу чақириқ маҳаллий хокимият вакиллари ҳамда хунармандлардан катта эътибор талаб қилди. Аста-секин улар маҳсулотларни безашнинг анъанавий шакллари ва усуллари қайта тикланди.

1970- йилларга келиб, халқ хунармандчилигини ривожлантириш учун уринишлар бўлди. Ўша давр марказ ва республика давлат органлари бу соҳани ривожлантириш юзасидан қатор қарорлар чиқарган бўлса ҳам, жуда оз ишлар амалга оширилди. Сабаби – кўплаб хунармандчилик соҳалари унутилган, соҳа усталари авлоди оламдан ўтиб кетган эди. Шунини айтиб ўтиш жоизки, “Усто”, “Мусаввир” бирлашмаларининг тузилганлиги халқ усталари ҳаётида муҳим воқеа бўлди. Бирлашмаларнинг асосий мақсади узоқ йиллар давомида тараккий этиб келган амалий безак санъатини сақлаш ва ривожлантириш, янги ижодий кучларни тўплаш ва уларга зарур шарт-шароитлар яратиб бериш, халқ усталарининг асарларини тарғиб қилишдан иборат эди.

1993 йилдан Ўзбекистон анъанавий кулолчилиги инкироздан чиқа бошлади. Риштон усталари У. Ашуров, И. Комилов, Ш. Юсупов, А. Тоиров, Р. Усмонов, А. Эсонов, Н. Қодиров ва бошқалар ишкорли сирлаш технологиясини қўллаб, маҳсулотларнинг анъанавий шаклини такомиллаштиришга ва безакларини тиклашда давом этдилар.

XX аср охири – XXI аср бошларида Фарғона бадий кулолчилик мактабининг асосий марказлари - Риштон, Ғурумсарой. Андижондир.

Риштон – Фарғона мактабининг анъаналарини ўзида мужассамлаштирган энг ёрқин кулоллик марказидир. Риштон кулоллик марказининг маҳаллий бадий хусусиятларини белгиловчи нақшлар мажмуи - геометрик (хандасавий) ва ўсимликсимон безаклар, рамзий белгилар, буюмлар тасвирлари, ҳайвонот оламига оид ва антропоморфик мавзуларни ташкил қилади. Геометрик ва ўсимликсимон шакллар Фарғона кулолчилик мактабида ҳошия безакларида кенг қўлланилади. Улар ичида энг кенг тарқалган нақшлардан бири – “барг” ўсимликсимон нақш унсури бўлиб, табиатдаги ўсимлик баргини стиллаштириб олинган тасвирдир. Ушбу нақш композицияда тўлдирувчи ва хусн берувчи унсур бўлиб, ҳошия безакларида ритмик ёки симметрик (мутаносиб) тарзда қайтарилди. Антик ва ўрта аср давлари санъатидан мерос бўлиб келган ушбу ўсимликсимон нақш тарихий босқичлар давомида бойлик ва фаровонлик, баҳорги уйғониш ҳамда наврўз тимсоли маъносини сақлаб келди. Риштон буюмларининг ҳошияларидаги энг қадимги

нақшлардан бири “шашкасимон” нақш бўлиб, унинг генезиси Чуст ва Шқработда топилган бадий буюмларда намоён бўлади. Ўзбекистон кулолчилик мактабларининг барчасига хос “чорбарг” нақши ҳам қадимий безаклардан ҳисобланиб, унинг аналогларини Хотан, Панжикент нақшу-нигорларида, Сомонийлар мақбарасининг панжарасида ҳамда Афросиёб ва қадимий Хоразм бадий буюмларида учратиш мумкин. “Анор” тасвири ҳам қадимдан қўлланилган нақш тури бўлиб, XX асрнинг иккинчи ярмида Фарғона кулолчилик мактабининг асосий ва кўп ишлатиладиган безакларидан биридир. Анор тасвири маъмурлик ва фаровонлик рамзи, шу билан бирга унинг новдалари ва гуллари тасвири фасллар мангу айланиши ғоясини англатади. Ушбу безак ўрта аср Мовароуннахрининг амалий санъат буюмларида жуда кўп тасвирланиб келган, унинг генезиси эса Сўғд антик вазалари ва Афросиёб ҳайкалчалари тасвирларига бориб тақалади.

XX аср охири – XXI аср бошларида Риштон кулолчилигида энг кўп қўлланилган йўсинлар – “бодом гул”, “чорбарг”, “аноргул”, “барг”, “сарв”, ўсимликсимон нақшлар – “ислимий”, предмет тасвирлари – пичоқ ва кўзалар.

Геометрик нақшлар – ромб шаклидаги безак “тўрсимон”, учбурчак фигураларнинг ритмик бирикмаси “учбурчак”, “занжир”, “жингалак занжир”, нуқта нақш “нахот”, қора ва оқ квадратларнинг ритмик алмашинуви кўринишидаги нақш “шахмат”, қия ва тўғри чизиқлар кўринишидаги абстракт-геометрик нақшлар, шунингдек, доира ва розетка шаклидаги турли нақшлар ва ҳоказо.

Зооморф йўсинлар (ҳайвонот дунёсига оид) анъанавий Фарғона кулолчилигидаги – мурғоба (сув учун идиш)да қўлланилган. Шунингдек, “бутун учун қисм” тамойилига кўра, бутунлик ғояси ҳайвонлар ва қушлар танасининг алоҳида элементлари ёрдамида ифодаланади. Масалан, «булбул кўзи» нақши “чашми булбул”, икки юрак шаклида нақш “парпаша”, “илон изи”, “хўкиз шоҳи” ва бошқалар. Аммо, лаганларда қушларнинг тасвирлари кўринишидаги мустаҳкам тасвирлар ҳам мавжуд.

Риштон усталари буюмларнинг марказий композициясини безашдан ташқари, уларнинг ҳошиясини безашга ҳам алоҳида эътибор берганлар. Геометрик характерга эга ҳошия нақшлари тегишли атамалар билан белгиланган: “занжир”, “туморча”, “мадохили ислими” ва ҳоказо.

Риштон – Фарғона мактабининг анъаналарини ўзида мужассамлаштирган энг ёрқин кулоллик марказидир. Риштон кулоллик марказининг маҳаллий бадий хусусиятларини белгиловчи нақшлар мажмуи, Ўзбекистон кулолчилиги томонидан ишлатиладиган безак нақшларининг бутун мажмуаси - геометрик ва ислимий нақшлари, предмет тасвирлари, зооморфик ва антропоморфик нақшлар мавжудлиги билан ажралиб туради.

Кулолчилик санъатида қўлланиладиган нақшлар асосан X-XI асрларда Ўрта Осиёда қарор топган ислом дини таъсирида (VIII аср) шаклланиб, халқ усталарининг кўп қиррали бадий истеъдодини намоён қилиб келди. Маълумки, мусулмон мамлакатлари санъати анъаналарга қатъий риоя қилишга, анъаналарни мунтазам такомиллаштириш мақсадига асосланган қонун-қоидага мувофиқ келишга асосланувчи бадий ижод тилини ташкил этади. Бу нуқтаи назардан, “бадий кулолчилик мактаблари мураккаб бадий система сифатида ривожланиши, ҳамда анъаналарни ўзлаштириш жараёни турли формациялар ўзгариши билан боғлиқ қонун-қоидаларга асосланганлигини белгилайди” (А.Ҳақимов,2013). Қонун-қоида тизим сифатида ўз ичига ҳар бир кулолчилик мактаби тажрибасини мустаҳкамлайдиган маҳаллий хусусиятларни камраб, аҳоли этник таркиби, жойланиши ва тарихийлик тамойиллари билан бевосита боғлиқдир.

Ўзбекистон замонавий анъанавий кулолчилигининг энг жадал ривожланаётган марказларидан бири Риштан - анъанавий кулолчиликнинг ҳозирги ҳолатини ўзига хос хусусиятларини ишлаб чиқариш ва технологик жиҳатидан, шунингдек бадий безак ва услубий хусусиятларни ўрганишнинг энг бой манбаи ҳисобланади. Риштан кулолчилигининг маҳаллий бадий хусусиятлари асосан маҳсулотлардаги нақшларнинг табиати билан белгиланади. Унинг маҳаллий бадий хусусиятлари, асосан, сирланган сопол буюм нақш безагининг ўзига хослигининг тавсифи билан аниқланади. Маҳаллий усталар ясаган маҳсулотларнинг шакл ва безакларидаги ўзига хос хусусиятларида индивидуал-ижодий изланишлар яққол ифодаланади.

Риштон кулолчилик марказининг безаклари турфалиги, жумладан Ўзбекистон кулолчилиги томонидан ишлатиладиган безак нақшларининг бутун мажмуаси - геометрик ва ислимий нақшлари, предмет тасвирлари, зооморфик ва антропоморфик нақшлар мавжудлиги билан ажралиб туради. Шу билан бирга, кулолчилик санъатида бирламчи архетиплар (қадимий ва ўрта асрлар даври) ҳамда иккиламчи архетиплар (XIX – XX асрлар бошидаги предметли тасвир) сирланган сопол буюмларни безаш жараёнида изчил давом этмоқда. Шунингдек, кулолчиликда замонавий бадий жараёндаги ўзгаришлар таъсирида ривож топган учинчи авлод архетиплари (меъморий обидалар тасвирлари, араб ёзувлари ва ҳаказолар) ҳам фаоллашган.

Риштон кулолчилиги ривожда қуйидаги тамойил, яъни усталар томонидан анъанавий шакл ва безакни босқичма-босқич тиклаш, мавжуд анъаналарга риоя қилишдан шахсий ижодий ташаббусни ёрқинроқ ифодалаш, қўлланиладиган усуллар ва нақшлар спектрини кенгайтиришга интилиш кузатилмоқда.

Холбуки, сопол буюмларни безатишдаги янги усуллар нафақат нақшларни ифодалашда, балки маҳсулотларнинг янги шакллари яратишда ҳам намоён бўлган. Аммо

янгиликка интилиш, яъни ижодий новациялар ҳар доим ҳам ижобий натижаларга эмас, балки муайян даражада эклектикага ҳам олиб келган.

Кейинги йилларда Риштон кулолчилиги анъаналарини давом эттирадиган кўп сонли усталар фаолият кўрсата бошлашди. Лекин уларнинг сопол буюмларни тайёрлаш, безатиш технологияси ва ишлаб чиқарган маҳсулотларининг эстетикаси мукамаллашувни талаб қилмоқда. Ўзининг ижодий фаолиятида Риштон кулолчилигининг мумтоз анъаналарини сақлаб қолган бир неча уста самарали меҳнат қилмоқда. Улар орасида, айниқса, Шарофиддин Юсупов ва Алишер ва Бахтиёр Назировларнинг ижодий изланишлари диққатга сазовордир. Андижонда кулол уста Мирзабахром Абдуваҳобов, Ғурумсаройда Ваҳобжон Буваев ўз фаолиятларини давом эттирмоқдалар.

Фарғона кулолчилик мактабининг яна бир муҳим маркази Андижон бўлиб, унинг усталари ишкор сиридан кам фойдаланганлар, уларнинг маҳсулотлари Ғурумсарой ва Риштан безаклари билан ўхшашлигига қарамай, сариқ рангга эга бўлган, чунки улар кўрғошин сиридан фойдаланганлар.

М.Абдуваҳобов асосан анъанавий “тўртгул” ва “чорбарг” нақшларининг турли вариациялари ҳамда уларни саккиз ва олти қиррали шаклли йўсинларидан ҳам унумли фойдаланади. Риштон усталаридан фарқли равишда “бодом” йўсини кам кўллаб, ушбу безак марказий ёки етакчи нақш вазифасини эгалламайди. М.Абдуваҳобовнинг безак композициялари Ғурумсарой усталарининг композицияларига яқин. Умуман олганда, М. Абдуваҳобов Ғурумсарой кулолчилигининг асосий технологик ва бадиий тамойили ва услубларига содиқ қолган, шу билан бирга, ўзига хос ечимларни ҳам унумли киритган. М. Абдуваҳобов ясаган кулолчилик буюмлари нақшлари Ғурумсарой кулолчилик маркази услубидан кўра қўлланилган кўп сонли деталлари билан ажралиб туради, аммо, шу билан бирга, Риштон кулолларининг нафис безакларига қараганда унчалик батафсил эмас. Ҳошиясида Ғурумсарой безаклари – “ислими барг” ёки “харрожи барг”, “тароки санги” ва ҳоказолар.

Фарғона кулолчилигининг машхур марказларидан бири – Ғурумсарой марказидир. Ғурумсарой сопол буюмлари ўзининг оқ-мовий, оқ-кўк тусдаги нақш, безаклари, зооморф ва ўсимликсимон унсурлар қўлланиши билан ажралиб турган.

Ушбу марказда 1970-1980 йилларда уч уста - М.Раҳимов, М. Туропов, С.Ҳакимов фаолият юритган. XIX аср Ғурумсарой кулолчилигининг нақш мажмуи, асосан бир нечта йўсинни қамраб олган бўлиб, “кўза”, “чойдиш” “тўртбарг”, “хочсимон” йирик нақшлардан иборат бўлган. Риштон маркази анъаналарига хос Ғурумсарой кулолчилигида ҳам сопол буюмларни – “қумғон”, “пичоқлар” каби маиший буюмлар тасвири билан безатиш анъанаси мавжуд бўлган.

Ғурумсарой сирланган сопол буюмларининг шакллари хилма-хил бўлиб, катта хажмдаги лаган (товоқи калон), тўй лаган (тўй товоқ) энг машхур бўлган. Шунингдек, Ғурумсарой сопол буюмларини Риштон сирланган буюмларидан, айниқса, Ўзбекистоннинг бошқа марказларидан ажратиб турадиган ўзига хос бадий хусусияти – ўзига хос кўзгу нақшидир, бунда нақшни бир вақтнинг ўзида фон сифатида ҳам, безак сифатида ҳам намоён бўлишидир. “Бундай ҳолда нақш, турли рангдаги нақшларнинг бир-бирига кириб бориш эффекти ёрдамида яратилади – кўк ва оқ нақшлар навбат билан фон ёки нақш вазифасини бажаради. Бундай тузилиш негизида нақшнинг ўзаро номунатосиб, кўзгули жойлашган унсурлари тамойили ётади (Ҳакимов, 1988).

Эндиликда Ғурумсарой кулолчилиги анъаналарини М.Туроповнинг шогирди В.Буваев давом эттирмоқда. Ваҳобжон Буваев Ғурумсарой марказини ижодий ва ташкилий жиҳатдан сақлаб қолиш учун кўп ҳаракат қилди. Уста XIX аср охири – XX аср бошларига оид ноёб маҳалий буюмлар коллекциясини тўплаб, Ғурумсаройнинг мумтоз қонуният тизимини ўрганиб, ижодий ўзлаштирмоқда. Асл анъаналарга амал қилиш зарурлигини англаб, уста аста-секин шахсий-ижодий янгиликларни намоён этмоқда. Улар асосан буюмларнинг шакллари ва безакларнинг алоҳида унсурларини талқин этиш билан боғлиқдир. Ўрта хажмдаги лаганлар, дамтовоқлар, баркашлар ва турли майда идишлар – қаймоқдонлар, хумча, сут учун кўзалар – устанинг севимли шаклларидир.

Сопол буюмларни безашда “тўрт баргли” (чорбарг), “бўтсимон безак”, “хўроз тизмаси” (гултожи хўроз), “ислими гул”, “тўрли нақш” (четан) йўсинининг турфа вариантларини унумли қўллайди. Буюм хошияларини безаш учун геометрик – “четан”, “тароқи санги” ва ўсимликсимон безаклардан - “ислими барг”, “харрожи барг” кенг фойдаланади.

Мустақилликка эришилгандан кейин мумтоз миллий меросга, жумладан, амалий санъат ва бадий ҳунармандчиликга муносабат тубдан ўзгаргани, ҳукумат қарорлари билан халқ усталарининг мақоми кўтарилганини гувоҳи бўлмоқдамиз. Бадий ҳунармандчилик соҳалари ривожига кенг йўл берилди, хусусий тадбиркорлик қўллаб-қувватланди, амалий санъат усталарига иқтисодий ва солиқ имтиёзлари берилди, бу ўз навбатида анъанавий бадий ҳунармандчиликнинг тикланишини ва ривожланишини рағбатлантирди. Ғоявий қарашлар ўзгаргани ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлди – миллий ўз-ўзини англаш жараёнининг тарихий жиҳатдан такомиллашуви маданий меросга бўлган қизиқишни уйғотди.

Шу билан бирга, анъанавий ҳунармандчилик фаолиятининг ижтимоий шароитларининг ўзгариши бадий маҳсулотлар безагининг муайян трансформациясига олиб келган. Маҳсулотларнинг кўплаб анъанавий шакллари йўқолди; ҳозирги вақтда етакчи лаган шакли бўлиб қолмоқда, утилитар мақсадини ҳам йўқотмаган. Шу билан бирга,

эксперимент сифатида анъанавий нақшлар мажмуида янги безак ечимларни излаш кенг урфга кирмоқда.

Бозор иқтисодиётининг куллолчилик санъати ривожига таъсири кўпинча анъаналар ва услуб хусусиятларини йўқотишга олиб келмоқда.

Шу билан бирга, “Усто-шоғир” тизими ўзгарган. Натижада, юқори даражадаги уста-кулолларнинг тайёрлашнинг анъанавий тизимини бузадиган вазиятга дуч келмоқдамиз, бу эса таниқли кулолчилик марказининг умумий даражасининг пасайишига олиб келиши хавфи бор.

Шунингдек, нақшлар мажмуи масаласи алоҳида эътибор талаб этади. Ҳозирда босқичда безакларнинг асл моҳиятини ва шу маънода Риштан кулолчилигининг бадий ва мажозий тузилишининг поклигини, экологиясини сақлаш муаммоси долзарб бўлиб қолмоқда.

Кулолчиликнинг қайта тикланиши муаммоси сопол буюмларни ишлаб чиқариш технологияси, безак экологияси ва анъаналарни тиклаш билан боғлиқ қатор масалаларни қамраб олади. Анъанавий халқ ижодиёти соҳасида нархларни тартибга солиш ва муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш масаласини ўрганиш керак.

Замонавий уста учун мактаб анъаналарини, у ўз маҳоратини олган минтақани сақлаб қолиш ва ижодий ривожлантириш жуда муҳимдир.

Хулоса: Ижодий ва ташкилий характерга эга муаммоларга қарамай, мустақиллик йилларида юз берган ижобий ўзгаришлар натижасида усталарнинг ижтимоий мавқеи ўсди ва Риштан анъанавий кулолчилиги ўзининг савдо брендига эга бўлиб, кулол касбига бўлган иштиёқ аҳолининг барча қатламларини қамраб олди.

Чунончи, Риштонда усталарнинг ташаббуси ва маҳаллий ҳокимият идораларининг саъй-ҳаракати шарофати билан етакчи усталар ижодини оммалаштириш ишлари сезиларли даражада фаоллашди, қатор музей ва ижодий студиялар ташкил этилди. Машҳур кулол Иброҳим Комиловнинг уй-музеи, 1997 йилда Рустам Усманов томонидан тузилган уй-галерея, 2005 йилда очилган Алишер Назировнинг ижодий устахонаси ва бошқалар бунга мисолдир.

29 йил 2021 январ куни Риштон шаҳрида Халқаро Кулолчилик Марказининг очилиши Ўзбекистон бадий ҳунармандчилиги, хусусан, анъанавий кулолчилик соҳасини ривожлантиришга қаратилган ижобий ўзгаришларнинг натижасидир.

Буларнинг барчаси, албатта, Форгона кулолчилик мактабининг ривожига ижодий ва ташкилий муаммоларга қарамай, Марказий Осиёдаги ушбу йирик анъанавий кулолчилик мактаби тўғри йўналишда ривожланишига ишонч уйғотади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Хакимов А. А. (1988). Современное декоративное искусство республик Средней Азии (к проблеме традиций и новаторства). – Ташкент. - Издательство «Фан». - 1988.
2. Хакимов А.А. (2013). Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации. – Ташкент, 2013.
3. Хакимов А.А.(2023). Ремесла Узбекистана. - Ташкент. - Издательство «Ochun». - 2023.
4. Алиева С.Ш. (2009). Художественная поливная керамика Узбекистана IX- начала XXI в. – Ташкент. – Издательство «San`at». – 2009.